

União Europeia

a folha

Boletim da língua portuguesa
nas instituições europeias

N.º 77	primavera de 2025
------------------	-------------------

a folha

O boletim da língua portuguesa nas instituições europeias reúne contributos de natureza vária que têm como ênfase as dificuldades com que se veem confrontados os autores ou tradutores de textos em português e as soluções propostas para as superar. Procura-se estudar, desenvolver e divulgar a língua portuguesa sem prejuízo das normas redigidas pelas instituições a que pertence o boletim.

Exoneração de responsabilidade: Os textos incluídos são da responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a opinião da Redação nem das instituições europeias.

A Redação é responsável pela linha editorial d'«a folha», cabendo-lhe decidir sobre a oportunidade de publicação dos artigos propostos.

Redação:

Ana Luísa Faria (Conselho); José Pedro Ferreira (Comissão); Victor Macedo (CESE-CR); José António Mesquita (PE); António Raúl Reis (Serviço das Publicações)

Grupo de apoio:

Álvaro Carvalho (Comissão); Paulo Correia; Sérgio Ferreira Cardoso (Comissão); Susana Gonçalves (Comissão); Manuel Leal; Hilário Leal Fontes (Comissão); Daniela Ramalho da Silva (PE); Joana Seixas (CESE-CR)

Paginação:

Susana Gonçalves (Comissão); Sara Graça (Comissão)

Correspondência e assinaturas:

dgt-folha@ec.europa.eu

Edição eletrónica:

<https://op.europa.eu/webpub/dgt/afolha/pt/>

ISSN 1830-7809

© União Europeia, 2025

Salvo indicação em contrário, a reutilização dos conteúdos deste boletim é autorizada ao abrigo da licença «Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)» da Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), o que significa que a reutilização é autorizada desde que seja feita uma menção adequada da origem do documento e que sejam indicadas eventuais alterações.

Para qualquer utilização ou reprodução de elementos que não sejam propriedade da União Europeia, pode ser necessário obter autorização diretamente junto dos respetivos titulares dos direitos.

Índice

DA AMÉRICA, SEM PROBLEMA — <i>Jorge Madeira Mendes</i>	2
ALTERAÇÕES DA 2.ª EDIÇÃO DE <i>OS NOMES PORTUGUESES DAS AVES DE TODO O MUNDO</i> — <i>Paulo Paixão</i>	4
UM APARTE À PARTE (XVIII) — <i>Jorge Madeira Mendes</i>	6
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA — APONTAMENTOS PARA FICHA DE PAÍS — <i>Paulo Correia</i>	8
REINO DA DINAMARCA — FICHAS DE PAÍS — <i>Paulo Correia</i>	23

AVISO AOS LEITORES

A partir deste número, «a folha» será alojada no portal do Serviço das Publicações da União Europeia, onde passará a estar também alojada a página Web do boletim, com acesso a todos os números publicados. Esta mudança trouxe consigo algumas novidades gráficas, para as quais contamos com a ajuda da Unidade de Comunicação da Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia, a quem agradecemos a colaboração de longa data. Também gostaríamos de agradecer ao Serviço das Publicações da União Europeia a disponibilidade para acolher o nosso boletim.

Da América, sem problema

Jorge Madeira Mendes

Antigo funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia

[Texto publicado igualmente no jornal digital *Bom Dia* a 27.02.2025⁽¹⁾]

Conhecem aquele setor do Atlântico Norte que é limitado a sul pela costa setentrional da Ibéria e a nascente pela costa ocidental da França? Os espanhóis chamam-lhe *golfo de Vizcaya*, os franceses *golfe de Gascogne*. Para os países de língua inglesa, por sua vez, é *Bay of Biscay*. Terão os ingleses procurado fugir ao nome dado pelo secular rival francês? Ou haverá aqui influência da interação entre britânicos e castelhanos no tempo da Invencível Armada? Ignoro. Certo é que, entre nós, dá pelos nomes de «golfo da Biscaia» e «golfo da Gasconha».

E conhecem aquele braço de mar situado entre a costa meridional da Grã-Bretanha e a costa noroeste da França? Os ingleses, muito patrioticamente, dão-lhe o nome de *English Channel*. Os franceses, tão «proprietários» do dito como os vizinhos do norte (mas, convenhamos, um pouco menos bairristas... pelo menos neste caso), chamam-lhe *mer de la Manche*. Este nome deriva, presumivelmente, da forma do braço de mar, a lembrar a *manga* de um gibão.

[A título de curiosidade, refiro que a designação adotada em português foi «canal da Mancha», como se houvesse ali nósdoas ou coisa parecida. Enfim, um daqueles erros que se perpetuam por inércia. Consola-me saber que os nossos vizinhos espanhóis laboraram no mesmo erro... e também lhe chamam *canal de la Mancha*.]

Continuando pelas mesmas latitudes, assinalo que o estreitamento pelo qual o mar do Norte comunica com este famigerado canal é conhecido em Inglaterra como *Strait of Dover*, em óbvia homenagem à cidade inglesa situada na correspondente margem do estreito; em França, é o *pas de Calais*, em óbvia homenagem à cidade francesa situada na margem oposta. Patriotismos.

Há na Europa um país enquadrado pela Alemanha, a Chéquia, a Eslováquia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia e um exclave sob domínio russo, o qual as línguas europeias, na sua maioria, designam por variantes de um mesmo étimo (*Polska, Pologne, Poland, Polen...* «Polónia»). Sabem os meus leitores que, na Hungria, este país se chama *Lengyelország*?

Ainda na maioria das línguas europeias, a capital da Áustria dá por nomes manifestamente derivados de um mesmo étimo: *Wien, Vienne, Vienna, Wiedeń...* «Viena»). Na Hungria, chama-se *Bécs* (lê-se /Bêch/).

Permita-se-me agora recuar, digamos, 66 milhões de anos, quando um asteroide terá chocado com a Terra e, consta, causou a extinção em massa dos grandes dinossáurios (não só diretamente pelo impacto em si, como também pelo conseqüente maremoto e pelas nuvens de poeira que, durante anos a fio, cobriram o sol em toda a superfície, resfriando drasticamente a temperatura média do globo). A colisão cavou um buracão que o Atlântico rapidamente inundou. Muito tempo depois, quando já existia uma espécie de macaco autotizada como *Homo sapiens*, esta espécie deu-se conta de que, no planeta Terra, havia mares, oceanos, continentes, territórios, países, civilizações, culturas, línguas... e, na língua que adotou oficialmente, uma dessas civilizações chamou ao buracão *golfo de México*, uma vez que as águas dele ladeiam a costa oriental do país na mesma língua chamado *México*. Circunstancialismos.

Logicamente, estes nomes foram adaptados para outras línguas do tal primata falante: «golfo do México», *golfe du Mexique, Gulf of Mexico...*

Parece é que os dirigentes (primatas da nossa espécie) de um outro país, este chamado em português

⁽¹⁾ Mendes, J. M., «Da América, sem problema», *Bom Dia*, 27.2.2025, <https://bomdia.eu/da-america-sem-problema/>.

«Estados Unidos da América», igualmente ladeado (na sua costa meridional) pelo buracão inundado, querem que este deixe de se chamar *Gulf of Mexico* e passe a ter o nome de *Gulf of America*.

O problema afigura-se-me «grave» — tão «grave» como:

- os húngaros chamarem *Lengyelország* à Polónia e *Bécs* a Viena;
- os britânicos chamarem *English Channel* e *Strait of Dover* àquelas massas de água que os franceses designam, respetivamente, por *mer de la Manche* e *pas de Calais*;
- os espanhóis chamarem *golfo de Vizcaya* ao que os franceses conhecem como *golfe de Gascogne*;
- os franceses chamarem *lac Léman* ao que os suíços chamam *lac de Genève*;
- os alemães chamarem *Bodensee* ao que na Suíça francófona corresponde a *lac de Constance*;
- os alemães chamarem *die Moldau* ao rio que atravessa Praga e que em checo tem o nome de *Vltava* (posso acrescentar que, em português, o nome do rio é «Moldava», talvez porque para nós a fonética alemã é mais facilmente reprodutível do que a checa);
- em francês se chamar *Lille*, *Anvers* e *Mons* às cidades que, em neerlandês, se designam respetivamente *Rijsel*, *Antwerpen* e *Bergen*;
- em francês se chamar *Aix-la-Chapelle* à cidade alemã de *Aachen* (a qual, note-se, já correspondeu a «Aquisgrano» em português);
- os países de língua inglesa chamarem *Lake Malawi* à massa de água doce que em Moçambique tem o nome de «lago Niassa»;
- os países de língua inglesa chamarem *Tagus* ao nosso «Tejo» (que os espanhóis designam por *Tajo*)...

Senhor presidente Donald John Trump, quer Vossa Excelência que, no seu país, o golfo do México passe a designar-se *Gulf of America*? *No problem*.

Ao fim e ao cabo, as terras que ele banha situam-se — todas — num continente a que a nossa espécie dá (universalmente, penso) nomes derivados de «América». *Frankly, my dear, nobody should give a damn!*

jorge.mendes909@gmail.com

Alterações da 2.^a edição de Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo

Paulo Paixão
Funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia

Desde a publicação a 14 de setembro de 2021 da 2.^a edição de *Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo* na separata n.º 1 d'«a folha», têm vindo a decorrer dois processos que exigem a alteração de certos nomes: 1) a própria revisão do autor e 2) as atualizações taxonómicas da IOC — comunidade internacional dos ornitólogos, que teve origem no Comité Ornitológico Internacional (IOC), o qual entretanto formou a União Internacional dos Ornitólogos (IOU).

I. Revisão do autor

A revisão da 2.^a edição incidiu sobre os seguintes aspetos:

- As 133 espécies de nectariniídeos passaram a designar-se por «nectarínias» em vez de «beija-flores», nome esse que ficou reservado para os troquilídeos.
- Algumas espécies de cardinalídeos mudaram de nome:
 - os «bicudos» passaram a designar apenas certas espécies de traupídeos, passando os restantes a designar-se por «furriéis»;
 - os «azulinhos» ficaram reservados para os estenostirídeos, passando os restantes a «azulões».
- Concordância em número gramatical dos elementos morfológicos descritos por cores, que se convencionou do seguinte modo:
 - no singular:
-de-asa-, -de-bigode-, -de-bochecha-, -de-olho-, -de-orelha-, -de-sobrancelha-;
 - no plural:
-de-faces-, -de-flancos-, -de-ombros-, -de-orelhas-, -de-patas-, -de-pernas-, -de-pés- e, no sentido absoluto, -de-bigodes-, -de-sobrancelhas.
- Correções de gralhas:
papa-capins, ferreirinhos, amaquii, etc.
- Correções ortográficas:
rabos-cinza, rabos-suave, -preto-e-branco/a, -barba-negra, etc.
- Correções de nomenclatura:
beija-flor-de-flancos-canela, garrincha-dos-catos.
- Correções de ordem geográfica:
equinocial em vez de equatorial (referente à zona equatorial), para se distinguir melhor de equatoriano/a (referente ao país Equador); malaio/a ou oriental em vez de indomalaio/a.

Vide quadro no ponto 1 da «Atualização e errata da 2.^a edição» (versão de 11.3.2025 ou posterior)⁽¹⁾, acessível a partir da página «Os nomes portugueses das aves de todo o mundo» do blogue *Passarada: observações de aves e natureza*⁽²⁾.

⁽¹⁾ Paixão, P., *Alterações (versão de 11.3.2025) da 2.^a edição (publicada a 14.9.2021) de Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo*, https://docs.google.com/document/d/1eFf2_Uk0NeHRdZu46V5tVPqVnzJUfeyM/edit.

⁽²⁾ Paixão, P., *Passarada: Observações de Aves e Natureza — Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo: Projeto de Nomenclatura*, <https://pdpaixao.blogspot.com/p/os-nomes-portugueses-das-aves-do-mundo.html>.

2. Atualizações taxonómicas da IOC

As versões que se seguiram à versão 11.2 da lista mundial de aves da IOC introduziram uma série de alterações dos nomes científicos e dos nomes ingleses de certas espécies, novas espécies (e uma família nova) e a eliminação de outras, bem como a modificação da sequência taxonómica de algumas espécies (mas sem alterar os respetivos nomes). Os nomes vernáculos (ingleses e portugueses) de espécies que deixaram de o ser passam a designar as subespécies (ou grupos de subespécies).

As atualizações referentes às versões 12.1 a 13.2 da lista da IOC podem ser consultadas no quadro do ponto 2 da supracitada «Atualização e errata da 2.ª edição». A partir da versão 14.1, todas as atualizações passam a estar disponíveis apenas no documento «IOC 15.1 Paixão pt» (ou versão posterior) em formato Excel⁽³⁾, também acessível a partir da já referida página Web.

3. Novos termos geográficos

Além disso, na formação de alguns dos novos nomes portugueses entram novos termos geográficos que não constam do quadro 8 da 2.ª edição, pelo que é necessário completar o mesmo. *Vide* quadro no ponto 3 da «Atualização e errata da 2.ª edição».

paulo.domingos-paixao@ec.europa.eu

⁽³⁾ Paixão, P., IOC 15.1 Paixão pt,xlsx,
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX3KK6GgQsz2SM9TmK1Y3XZqfu-zNUb/edit>.

Um aparte à parte (XVIII)

Jorge Madeira Mendes

Antigo funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia

Não diga «existe a ideia *que* os governos são instáveis». Diga «existe a ideia **de que** os governos são instáveis».

Explicação:

Embora frequentes, construções como «a ideia *que* os governos são instáveis» constituem atropelos gramaticais. Estão aqui em causa conceitos distintos: um simples pronome relativo «*que*» a seguir a «ideia» pressuporia que a frase continuasse por uma outra oração na qual «a ideia» se manteria como sujeito («a ideia *que* se segue», «a ideia *que* é necessária ao país») ou como complemento direto (exemplos: «a ideia *que* Portugal tem em vista», «a ideia *que* ouvi exporem»).

Por sua vez, «de que» significa que a oração seguinte é uma descrição (uma caracterização) do sujeito da primeira («a ideia»): com efeito, a segunda frase («de que os governos são instáveis») especifica qual é essa «ideia».

Na frase exemplificada, não se refere uma ideia *que* os governos são; refere-se, sim, uma ideia *de* algo (e esse «algo» é: «de que os governos são instáveis»).

Portanto, substituir arbitrariamente «de que» por «que» constitui uma tendência iníqua.

O motivo parece residir numa incorreta propensão para a hipercorreção: como também se utiliza abusivamente «de que» (ficou famosa a tirada «penso eu *de que*...»), procura-se neutralizar esse risco suprimindo indiscriminada, porém erroneamente, «de que».

Exemplos de construções analogamente incorretas:

1) «a suspeita *que* a diferença entre países ricos e pobres vai aumentar». Forma correta: «a suspeita **de que** a diferença entre países ricos e pobres vai aumentar» (com efeito, o segundo trecho da frase *descreve* a suspeita em questão). Compare-se com as formas corretas «a suspeita **que** não deve ser descurada» (o pronome «*que*» representa um sujeito); ou «a suspeita **que** nos importa investigar» (o pronome «*que*» representa um complemento direto).

2) «chegar à conclusão *que* a oralidade não pode atropelar a lógica». Forma correta: «chegar à conclusão **de que** a oralidade não pode atropelar a lógica» (o segundo trecho da frase *descreve* a conclusão em questão). Compare-se com as formas corretas «a conclusão **que** se impôs» (o pronome «*que*» representa um sujeito); ou «a conclusão **que** alcançámos» (o pronome «*que*» representa um complemento direto).

3) «foi firme a convicção *que* os factos não figuravam nos documentos». Forma correta: «foi firme a convicção **de que** os factos não figuravam nos documentos» (o segundo trecho da frase *descreve* a convicção em questão). Compare-se com as formas corretas «a convicção **que** foi expressa» (o pronome «*que*» representa um sujeito); ou «a convicção **que** partilho» (o pronome «*que*» representa um complemento direto).

4) «tenho a certeza *que* terias adorado». Forma correta: «tenho a certeza **de que** terias adorado» (o segundo trecho da frase *descreve* a certeza em questão). Compare-se com as formas corretas «a certeza **que** surge inevitavelmente» (o pronome «*que*» representa um sujeito); ou «a certeza **que** todos temos» (o pronome «*que*» representa um complemento direto).

5) «partir do princípio *que* a lei é cumprida». Forma correta: «partir do princípio **de que** a lei é

cumprida» (o segundo trecho da frase *descreve* o princípio em questão). Compare-se com as formas corretas «o princípio **que** deve ser seguido» (o pronome «que» representa um sujeito); ou «o princípio **que** referiste» (o pronome «que» representa um complemento direto).

6) «tenho a sensação *que* estou a perder forças». Forma correta: «tenho a sensação **de que** estou a perder forças» (o segundo trecho da frase *descreve* a sensação em questão). Compare-se com as formas corretas «a sensação **que** se gerou depois do acontecimento» (o pronome «que» representa um sujeito); ou «a sensação **que** perdi nos membros superiores» (o pronome «que» representa um complemento direto).

Etc., etc.

jorge.mendes909@gmail.com

Federação da Rússia — apontamentos para ficha de país

Paulo Correia

Antigo funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia

Nestes apontamentos para ficha de país, reúne-se informação terminológica relativa à Rússia, que se encontra dispersa em vários documentos normativos ou de referência das instituições europeias. São apresentadas propostas de aporuguesamento dos topónimos, por oposição à simples reprodução das transliterações inglesas (ou francesas) comum em muitas traduções.⁽¹⁾

O russo (ru), língua da família eslava, é a única língua oficial em toda a federação. Ao nível das repúblicas federadas da Rússia, o russo convive com outras línguas oficiais, das famílias túrquica, mongólica, uraliana, caucasiana e indo-europeia.

Российская Федерация —Federação da Rússia ou Federação Russa?

Uma pesquisa realizada no Google no dia 9.4.2025, com o filtro site:europa.eu, revelou um quase empate técnico em textos da União Europeia redigidos em português entre Federação da Rússia (268 ocorrências) e Federação Russa (262 ocorrências), pese a forma padronizada no *Código de Redação Interinstitucional* ser **Federação da Rússia**.

Veja-se o exemplo de dois acordos de 2007:

- Acordo entre a Comunidade Europeia e a **Federação Russa** sobre a facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União Europeia e da **Federação Russa**⁽²⁾
- Acordo de readmissão entre a Comunidade Europeia e a **Federação da Rússia**⁽³⁾

Esta prática tem como consequência que o mesmo Estado possa aparecer referido com dois nomes diferentes num mesmo parágrafo, quando se tratou de suspender esses acordos em 2022:

Considerando o seguinte:

(1) O Acordo entre a Comunidade Europeia e a **Federação Russa** sobre a facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União Europeia e da **Federação Russa** («Acordo») entrou em vigor em 1 de junho de 2007, em paralelo com o Acordo de readmissão entre a Comunidade Europeia e a **Federação da Rússia**.⁽⁴⁾

Porquê estes dois nomes?

Em russo utiliza-se o topónimo **Россия** para designar a Rússia — o país, o Estado. Logo, o nome da federação será **Российская Федерация**. A forma **Руссия** é uma forma histórica utilizada até ao século XVIII. A forma histórica já não foi utilizada no topónimo Nova Rússia (Новороссия), província do

⁽¹⁾ Por exemplo, aporuguesamentos como Donétseque ou Lugânseque, aqui propostos, contrastam com a opção bastante comum de manter «Donetsk» ou «Luhansk», resultante do nosso condicionamento visual à transliteração inglesa. Por coerência, a adoção das transliterações inglesas faz com que, sendo o texto de partida numa terceira língua, o tradutor tenha obrigatoriamente de traduzir os topónimos para inglês para ter em conta o dito condicionamento do leitor português. Exemplos: Volksrepublik Donezk, République populaire de Lougansk, Volksrepubliek Loegansk, etc.

⁽²⁾ Acordo entre a Comunidade Europeia e a Federação Russa sobre a facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União Europeia e da Federação Russa, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A0517\(01\)&from=PT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A0517(01)&from=PT).

⁽³⁾ Decisão do Conselho, de 19 de abril de 2007, relativa à celebração do Acordo de Readmissão entre a Comunidade Europeia e a Federação da Rússia, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0341&from=PT>.

⁽⁴⁾ Decisão (UE) 2022/333 do Conselho, de 25 de fevereiro de 2022, sobre a suspensão parcial da aplicação do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Federação da Rússia sobre a facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da União Europeia e da Federação da Rússia, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0333&from=PT>.

império conquistada aos otomanos no século XVIII⁽⁵⁾, mas, curiosamente, subsiste no topónimo Bielorrússia (Беларусь).

Quanto à língua russa, designa-se **русский** (e não **росский**), e os russos, grupo étnico, designam-se **русские** (e não **росские**). Já os cidadãos da federação são **российские** (e não **русские**). Marca-se, assim, a diferença entre, por um lado, Estado e cidadania e, por outro, identidade étnica e cultural. Os russos étnicos são cerca de 70% dos cidadãos do Estado.

O português não tem muitas ferramentas para refletir claramente esta diferença. O principal recurso é evitar o adjetivo «russo» quando se fala do Estado e, em alternativa, usar «da Rússia». Assim, será preferível falar-se de **Federação da Rússia** em vez de Federação Russa. Quanto à forma curta do topónimo, será sempre **Rússia**.

Assim, «Embaixada da **Federação da Rússia**» é o nome em português que consta na entrada das embaixadas em Lisboa, Brasília ou Luanda e nos respetivos sítios Web⁽⁶⁾. «**Federação da Rússia**» é também o nome indicado no anexo A5 do *Código de Redação Interinstitucional*⁽⁷⁾, onde o espanhol e o francês adotam soluções idênticas: Federación de Rusia e Fédération de Russie. Ainda assim, «Federação Russa» é a forma que predomina na comunicação social portuguesa, eventualmente potenciada pelo decalque do inglês Russian Federation.

Outros exemplos, caso haja necessidade de distinguir claramente cidadania de etnia:

- гражданин **России** — cidadão da Rússia
- **Российский** паспорт — passaporte da Rússia
- президент **России** — presidente da Rússia
- **Российская** армия — exército da Rússia
- **Российская** империя (1721-1917) — Império da Rússia
- **Российская** Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) (1922-1991) — República Socialista Federativa Soviética da Rússia (RSFSR)

Mas:

- **русская** литература — literatura russa
- **русская** душа — alma russa
- **Русское** царство — czarado russo (1547-1721)

FEDERAÇÃO DA RÚSSIA (IATE: 859037)

CAPITAL: Moscovo⁽⁸⁾

GENTÍLICO/ADJETIVO: russo(s)/russa(s) [ou, alternativamente, da Rússia]

MOEDA: rublo(s)

SUBDIVISÃO: coeque

Principais cidades: Moscovo, Sampetersburgo, Nova Sibéria, Iecaterimburgo, Cazã

⁽⁵⁾ A Nova Rússia incluía a Adigueia, Crasnodar, Estaupopol e Rostovo — na atual Rússia —, a Crimeia, Lugânseque, Donétseque, Zaporíjia, Quérson, Odessa, Micoláive e Dnipropetróvseque — na atual Ucrânia — e a Transnístria — na atual Moldávia —. Os topónimos alternativos Zaporójjia, Nicolaieve e Dnipropetróvseque têm como base o russo Запорожье, Николаев e Днепропетровск.

⁽⁶⁾ Embaixada da Federação da Rússia na República Portuguesa, *Contactos*, <https://portugal.mid.ru/pt/contactos/>.
Embaixada da Federação da Rússia na República Federativa do Brasil, *Contacto*, <https://brazil.mid.ru/pt/contactos/>.
Embaixada da Federação da Rússia na República de Angola, <https://angola.mid.ru/pt/>.

⁽⁷⁾ Serviço das Publicações, *Código de Redação Interinstitucional: Anexo A5, Lista dos Estados, Territórios e Moedas*, <https://style-guide.europa.eu/pt/content/-/isg/topic?identifier=annex-a5-list-countries-territories-currencies>.

⁽⁸⁾ Moscovo, exónimo do português de Portugal, com menos de cem anos. Cf. Correia, P., «Moscovo — um castiço recente mas consensual», «a folha», n.º 42 — verão de 2013, https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha42_pt.pdf.

Serras:	Cáucaso (Elbruz ⁽⁹⁾ , 5137 m), Urais (ou Urales ⁽¹⁰⁾), montanhas do sul e leste da Sibéria
Penínsulas:	Cola, Iamal, Chucóteca, Camecháteca
Ilhas:	Nova Zembla ⁽¹¹⁾ , Terra de Francisco José, Terra do Norte, Nova Sibéria, Sacalina, Curilas
Rios:	Neva, Moscovo, Volga, Dom, Cubã, Óbi ⁽¹²⁾ , Jenissei ⁽¹³⁾ , Lena, Amur
Lagos:	Baical, Ládoga, Onega, Taimir
Mares:	Báltico, Negro, Azofé ⁽¹⁴⁾ , Cáspio, Barents, Branco, Cara, Laptev, Sibéria Oriental, Bering, Ocótseque ⁽¹⁵⁾ , Japão
Estreitos:	Kerch, Bering, La Pérouse

Subdivisões administrativas

Artigo 5.º

1. A Federação da Rússia é composta por repúblicas, territórios, regiões, cidades federais, regiões autónomas e distritos autónomos, entidades com iguais direitos na Federação da Rússia.

2. Cada república (Estado) tem constituição e legislação próprias. Cada território, região, cidade federal, região autónoma e distrito autónomo tem estatuto e legislação próprios.

(...)⁽¹⁶⁾

Administrativamente, a Federação da Rússia está dividida em oito **distritos federais**, compostos cada um por **entidades federais** de diferentes tipos: repúblicas, territórios, regiões, cidades de importância federal, região autónoma e distritos autónomos⁽¹⁷⁾.

#	russo	português	francês	inglês	IATE
8	федеральный округ	distrito federal	district fédéral	federal district	357534 7
21 (24)	республика	república	république	republic	
9	край	território	territoire	krai; territory ^{CFR}	350869 4
46 (48)	область	região	région	oblast; region ^{CFR}	350869 3
2 (3)	город федерального значения	cidade de importância federal; cidade federal	ville d'importance fédérale; ville fédérale	city of federal importance ^{CFR} ; federal city	350871 4
1	автономная область	região autónoma	région autonome	autonomous oblast; autonomous region ^{CFR}	350869 5
4	автономный округ	distrito autónomo	district autonome	autonomous okrug; autonomous district ^{CFR}	350870 0

CFR — Constituição da Federação da Rússia (versão inglesa), <http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm>.

Distritos federais

A Federação da Rússia é um **país eurasiático**. Pode falar-se de uma **Rússia Europeia**, a norte do Cáucaso e a oeste dos montes Urais, e de uma **Rússia Asiática**, a leste dos Urais.

⁽⁹⁾ Machado, J. P., *Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa*, 3.ª ed., Livros Horizonte, Lisboa, 2003.

⁽¹⁰⁾ No *Vocabulário da Língua Portuguesa*, Rebelo Gonçalves considera inexata a forma Urais. Porém, no *Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa* de José Pedro Machado regista apenas a forma Urais, admitindo ser mais frequente que Urales.

⁽¹¹⁾ Nova Zembla — Terra Nova (Новая Земля), sendo Земля terra.

⁽¹²⁾ Rebelo Gonçalves, F., *Vocabulário da Língua Portuguesa*, Coimbra Editora, Coimbra, 1966.

⁽¹³⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁵⁾ Ocota — rio que dá o nome a uma cidade e um mar.

⁽¹⁶⁾ Cf. *The Constitution of the Russian Federation*, <http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm>.

⁽¹⁷⁾ Cf. Conselho da Federação, *Russia's Federal Constituent Entities*, <http://www.council.gov.ru/en/structure/regions/>.

- Rússia Europeia — Noroeste; Centro; Volga; Sul; Cáucaso do Norte
- Rússia Asiática — Urais; Sibéria; Extremo Oriente

Muitas vezes, toda a Rússia Asiática é referida como **Sibéria**. A Sibéria Ocidental situa-se entre os Urais e o rio Jenissei. A Sibéria Central, a Sibéria propriamente dita, situa-se entre os rios Jenissei e Lena. A Sibéria Oriental, ou Extremo Oriente russo, situa-se entre o rio Lena e o oceano Pacífico.

	ru	pt	en	IATE
	Северо-Западный федеральный округ	distrito federal do Noroeste	North-Western Federal District	
	Центральный федеральный округ	distrito federal Central	Central Federal District	
	Приволжский федеральный округ	distrito federal do Volga	Volga Federal District	
	Южный федеральный округ	distrito federal do Sul	Southern Federal District	
	Северо-Кавказский федеральный округ	distrito federal do Cáucaso do Norte	North Caucasus Federal District	
	Уральский федеральный округ	distrito federal dos Urais	Ural Federal District	
	Сибирский федеральный округ	distrito federal da Sibéria	Siberian Federal District	
	Дальневосточный федеральный округ	distrito federal do Extremo Oriente	Far Eastern Federal District	

Repúblicas

As repúblicas da Federação da Rússia correspondem em larga medida às antigas repúblicas socialistas soviéticas autónomas (RSSA) da República Socialista Federativa Soviética da Rússia (RSFSR), parte integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

As **repúblicas** da Federação da Rússia distinguem-se das outras entidades federais por possuírem **constituições** próprias. Poderá fazer-se o paralelo entre as repúblicas e os Estados livres associados dos Estados Unidos da América. Porto Rico e as Marianas do Norte têm constituições próprias. As restantes entidades federais regem-se por estatutos próprios. Poderá fazer-se o paralelo com as regiões autónomas portuguesas (que dispõem de estatutos político-administrativos) ou a Região Administrativa Especial de Macau (que dispõe de uma lei básica).

Há 21 repúblicas no seio da Federação da Rússia, que podem classificar-se em quatro **grupos geográficos**:

- **boreal e sub-boreal** — Carélia, Cómi, Iacútia
- **ciscaucasiano** — Adigueia, Carachaicherquéssia, Cabardinobalcária, Ossétia do Norte-Alânia, Inguxétia, Chechénia, Daguestão, Calmúquia
- **cisuraliano** — Chuváxia, Mordóvia, Marísia, Tartaristão, Udmúrtia, Basquiristão
- **transaltaico** — Altai, Cacássia, Tuva, Buriácia

Na sua maioria, estas repúblicas são europeias (considerando os montes Urais como o limite leste da Europa). Apenas cinco são asiáticas: a Iacútia boreal e sub-boreal e Altai, Cacássia, Tuva e Buriácia, na fronteira norte mongol.

Em termos **étnicos**, estas repúblicas dividem-se em cinco grandes grupos — mongólicos, túrquicos, uralianos, iranianos e caucasianos.

Resumidamente:

- As repúblicas mongólicas situam-se nos distritos federais do Extremo Oriente (**Buriácia**, a leste do lago Baical), mas também do Sul (**Calmúquia**, nas costas do mar Cáspio).
Buriácia (**buriatos**), Calmúquia (**calmucos**).
- As repúblicas túrquicas estão espalhadas entre os distritos federais do Extremo Oriente (**Iacútia**, centrada na bacia do rio Lena), da Sibéria (**Altai**, **Cacássia**, **Tuva**, todas nas montanhas do Altai), do Volga (**Basquiristão**, **Chuvácia**, **Tartaristão**) e do Cáucaso do Norte (**Carachaiócherquíssia**).
Altai (**altaicos**), Basquiristão (**basquires**), Cacássia (**cacasses**), Chuvácia (**chuvaxes**), Iacútia (**iacutos**), Tartaristão (**tártaros**), Tuva (**tuvanós**), Carachaiócherquíssia (**carachais** — os cherquessos são caucasianos).
- As repúblicas uralianas estão situadas nos distritos federais do Noroeste (**Carélia**, **Cómi**) e do Volga (**Marísia**, **Mordóvia**, **Udmúrtia**).
Carélia (**carélios**), Cómi (**cómis**), Marísia (**maris**), Mordóvia (**mordovianos**), Udmúrtia (**udmurtes**).
- A **Ossétia do Norte-Alânia** é uma república iraniana e situa-se no distrito federal do Cáucaso do Norte.
Ossétia do Norte-Alânia (**norte-ossetas**).
- As repúblicas caucasianas situam-se predominantemente no distrito federal do Cáucaso do Norte (**Cabardobalcária**, **Chechénia**, **Daguestão**, **Inguxétia**). A **Adigueia** situa-se no distrito federal do Sul.
Adigueia (**adigues**), Cabardobalcária (**cabardinos** — os balcares são turcos), Chechénia (**chechenos**), Daguestão (**daguestanês**, também turcos e iranianos), Inguxétia (**inguxes**).

Atualmente, e em violação do direito internacional, estão parcial ou totalmente ocupados e anexados à Federação da Rússia territórios do sudeste da Ucrânia, de maioria étnica eslava, os quais foram já referidos no artigo «Ucrânia — ficha de país»⁽¹⁸⁾. Três destes territórios são a designada república da Crimeia⁽¹⁹⁾, mencionada na constituição da Federação da Rússia, e as designadas repúblicas populares de Donétseque⁽²⁰⁾ e de Lugânseque⁽²¹⁾, com tratados de adesão à Federação da Rússia.

Fichas sintéticas das 21 repúblicas

Nota prévia — obras consultadas na elaboração das fichas:

PE — Infopédia, Dicionário de Língua Portuguesa, Porto Editora
 DP — Dicionário Priberam
 DE — Dicionário Estraviz
 DAC — Dicionário da Língua Portuguesa, Academia das Ciências de Lisboa
 AD — Aulete Digital
 DM — Dicionário Michaelis
 DH — Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
 DG — Digalego, Dicionário de Galego⁽²²⁾
 VOP — Vocabulário Ortográfico Português, Portal da Língua Portuguesa

⁽¹⁸⁾ Cf. Correia, P., «Ucrânia — ficha de país», in «a folha», n.º 68 — primavera de 2022, https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha68_pt.pdf.

⁽¹⁹⁾ A República da Crimeia situa-se no mar Negro. O russo, o ucraniano (uk) e o tártaro da Crimeia (crh) são as línguas oficiais. Sinferopol é a capital da Crimeia.

O topónimo Crimeia^W deriva do tártaro Qırım, de fossa ou trincheira. O gentílico crimeano^{DE,W} deriva do topónimo. Variantes: crimeu^{DE}; crimeense^{DE}; crimeio^W.

⁽²⁰⁾ A República Popular de Donétseque situa-se na bacia do Dombás. O russo é a única língua oficial. Donétseque é a capital. O topónimo e o gentílico donetsequiano derivam do nome do rio Donetse. Aportuguesamentos alternativos: Donésseque; Donésseque; Donesque.

⁽²¹⁾ A República Popular de Lugânseque situa-se na bacia do Dombás. O russo é a única língua oficial. Lugânseque é a capital. O topónimo e o gentílico lugansequiano derivam do nome do rio Lugane. Aportuguesamento alternativo: Lugansque.

⁽²²⁾ Alargou-se a pesquisa ao *Digalego — Dicionário de Galego*, que tem uma cobertura (quase) exaustiva dos gentílicos das repúblicas da Federação da Rússia, tendo-se adaptado a ortografia do Instituto da Língua Galega-Real Academia Galega (ILG-RAG) à do Acordo Ortográfico de 1990.

Xunta de Galicia, *Digalego — Dicionário de Galego*, <https://digalego.xunta.gal/gl>.

VOLP — Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras
 DOELP — Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa
 LU — Lello Universal, Dicionário Enciclopédico Luso Brasileiro
 IATE — Terminologia Interativa para a Europa⁽²³⁾
 W — Wikipédia

Evitou-se sugerir topónimos ou gentílicos diferentes dos registados nos dicionários de língua portuguesa livremente acessíveis na Internet ou em obras de referência. Porém, a cobertura é, por um lado, muito parcelar e/ou desatualizada e, por outro, apresenta grande dispersão de variantes. Por exemplo, o *Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa*, de José Pedro Machado, apenas regista o topónimo de duas repúblicas (Carélia, Daguestão) ou, nas várias fontes consultadas, detetaram-se não menos do que seis formas distintas para o gentílico da Mordóvia (mordoviano, mordovino, mordóvio, mordvino, morduíno, morduínio).

Apenas se realizaram alterações/adaptações relacionadas com questões de **normalização ortográfica**, fundamentalmente na representação dos sons /ʃ/ e /tʃ/, de **hifenização de nomes compostos** e de **padronização dos nomes oficiais das repúblicas**, tendo o russo como principal referência⁽²⁴⁾.

Adigueia, República da Adigueia — adigue

A República da Adigueia (ru: Республика Адыгея) situa-se a norte do Cáucaso, no distrito federal do Sul. Os adigues, povo caucasiano, são o segundo grupo étnico da república. O adigue⁽²⁵⁾ (ady) é língua

⁽²³⁾ Recorde-se que os topónimos presentes na base terminológica IATE, geralmente retirados da *Liste toponymique de l'ex-URSS* (Comissão Europeia, Serviço de Tradução, Terminologia, 1993), tiveram frequentemente o francês como inspiração. IATE: Terminologia Interativa para a Europa, <https://iate.europa.eu>.

⁽²⁴⁾ 1) **Normalização ortográfica** — x/ch/tch

- **Inguxétia**, e não Inguchétia
- **Chechénia**, e não Tchetchénia
- **Chuváxia**, e não Chuváchia ou Tchuváchia

N.B.: A diferença do x e do ch pode, por exemplo, ser confirmada nos dicionários galegos, visto na Galiza se manter viva a diferença entre /ʃ/ e /tʃ/:

inguxo -xa

adx Relativo ou pertencente aos inguxos ou á súa lingua.

s [ETN/HIST] Indivíduo do pobo inguxo.

s m pl [ETN/HIST] Pobo caucásico que habita na República dos Inguxos, integrada na Federación Rusa.

s m [LING] Língua caucásica que falan os inguxos.

Xunta de Galicia, *Digalego* — *Dicionario de Galego*, <https://digalego.xunta.gal/es/termo/36697/inguxo-xa>.

checheno -na

adx Relativo ou pertencente a Chechenia, aos seus habitantes ou á súa lingua.

s [ETN] Indivíduo do pobo caucásico que habita basicamente en Chechenia.

s m pl [ETN] Pobo do grupo caucásico que habita en Chechenia. Organizado en clans, dedícanse á gandaría e a actividades agrícolas e artesás.

s m [LING] Língua caucásica que se fala en Chechenia.

Xunta de Galicia, *Digalego* — *Dicionario de Galego*, <https://digalego.xunta.gal/es/termo/14436/checheno-na>.

chuvaxo -xa

adx Relativo ou pertencente á República dos Chuvaxos ou á súa lingua.

s Natural ou habitante da República dos Chuvaxos.

s m [LING] Língua altaica propia da República dos Chuvaxos.

Xunta de Galicia, *Digalego* — *Dicionario de Galego*, <https://digalego.xunta.gal/gl/termo/14742/chuvaxo-xa>.

2) Hifenização de topónimos/gentílicos compostos

- **Cabardobalcária**, e não Cabardo-Balcária; cabardobalcar. Cf. Cabárdia-Balcária
- **Carachaiocherquéssia**, e não Carachai-Cherquéssia; carachaiocherquesso. Cf. Carachaia-Cherquéssia

3) Padronização toponímica — República + adjetivo

- **República Cabardobalcar** (Кабардино-Балкарская Республика), e não República da Cabardobalcária ou República dos Cabardobalcares
- **República Carachaiocherquessa** (Карачаево-Черкесская Республика), e não República da Carachaiocherquéssia ou República dos Carachaiocherquessos
- **República Chechena** (Чеченская Республика), e não República da Chechénia ou República dos Chechenos
- **República Chuvaxe** (Чувашская Республика), e não República da Chuváxia ou República dos Chuvaxos
- **República Iacuta** (Якутская Республика), e não República da Iacútia ou República dos Iacutos
- **República Udmurte** (Удмуртская Республика), e não República da Udmúrtia ou República dos Udmurtes

⁽²⁵⁾ Oeste-circassiano. Cf. cabardino-cherquesso, leste-circassiano.

oficial, a par do russo. Maicope⁽²⁶⁾ é a capital da Adigueia.

Adigueia^W, topónimo em linha com Адыгея. Variantes: Adígia^{IATE} (fr: Adygie), como era conhecida nos tempos da URSS; Adiguésia^W.

Adigue^{LU,W}, gentílico em linha com Território dos Adigues^{LU}. Variantes: adigueu (de *adigueo*^{DG}); adiguiano (fr: Adyguéen).

Altai, República do Altai — altaico

A República do Altai (ru: Республика Алтай) situa-se no norte do maciço do Altai, no distrito federal da Sibéria. Os altaicos, povo túrquico, são o segundo grupo étnico da república. O altaico (alt) é língua oficial, a par do russo e do cazaque (kk, kaz). Alto Altáisseque⁽²⁷⁾ é a capital do Altai.

O topónimo **Altai**^W e o gentílico **altaico**^{DH,AD,DM,DG,VOL,LU} (variante: altai^W) aplicam-se também a toda a região das montanhas do Altai, na Alta Ásia, e ao vizinho território do Altai, na Federação da Rússia.

Basquiristão, República do Basquiristão — basquir

A República do Basquiristão (ru: Республика Башкортостан) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os basquires, povo túrquico, são o segundo grupo étnico da república. O basquir (ba, bak) é língua oficial, a par do russo. Ufá⁽²⁸⁾ é a capital do Basquiristão.

Basquiristão^W, topónimo formado a partir do gentílico **basquir**^{PE,DP,VOLP,LU,W} com o sufixo de origem persa -stão. Variantes: Bascortostão^W; Basquíria^{IATE,LU,W} (fr: Bachkirie; ru: Башкирия), como era conhecido nos tempos da URSS; Vachquíria^{DH}.

Cf. Basquiriano — unidade (idade) geocronológica.

Buriácia, República da Buriácia — buriato

A República da Buriácia (ru: Республика Бурятия) situa-se a leste do lago Baical, no distrito federal do Extremo Oriente. Os buriatos, povo mongólico, são o segundo grupo étnico da república. O buriato (bua) é língua oficial, a par do russo. Ulã Udé⁽²⁹⁾ é a capital da Buriácia.

Buriácia^{LU,W}, topónimo formado a partir do gentílico **buriato**^{PE,DG,VOLP,W}. Variante: buriata^{AD,VOLP,LU,W}.

Cabardobalcária, República Cabardobalcar — cabardobalcar

A República Cabardobalcar (ru: Кабардино-Балкарская Республика) situa-se no Grande Cáucaso, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os cabardinos, povo caucasiano, são o principal grupo étnico da república, sendo os balcares, povo túrquico, o terceiro. O balcar⁽³⁰⁾ (krc) e o cabardino⁽³¹⁾ (kbd) são línguas oficiais, a par do russo. Nalchique⁽³²⁾ é a capital da Cabardobalcária.

Cabardobalcária, topónimo formado a partir dos gentílicos **cabardino**^{LU} (variantes: cabardiano^W; cabardo^{LU}) e **balcar**⁽³³⁾ (variantes: bálcaro^W; balcare^{VOLP}), de onde decorre **cabardobalcar**, como checoslovaco (de Checoslováquia), cochinchinês (de Cochinchina) ou senegambiano (de Senegâmbia). Variantes: Cabardino-Balcária^{IATE,W}; Cabárdia-Balcária^W, como em Áustria-Hungria (austro-húngaro) ou Renânia-Palatinado (renano-palatino).

N.B.: Opta-se pelo gentílico balcar, em linha com basquir^{VOLP} ou uigur^{VOLP}, e em detrimento de balcare^{VOLP}, todos povos turcos.

Cacássia, República da Cacássia — cacasse

A República da Cacássia (ru: Республика Хакасия) situa-se no sul da Sibéria, no distrito federal da

⁽²⁶⁾ **Maicope** (Майко́п) — Vale do Carvalho, sendo *mai* o vale.

⁽²⁷⁾ **Alto Altáisseque** (Го́рно-Алта́йск) — Cidade do Alto Altai. Cf. alto-altaissequiano.

⁽²⁸⁾ **Ufá** (Уфа́) — nome de rio.

⁽²⁹⁾ **Ulã Udé** (Ула́н-Уде́) — Udé Vermelho (Udé é nome de rio). Cf. **Ulã Bator** (Herói Vermelho), capital da Mongólia.

⁽³⁰⁾ Balcar é o nome oficial do carachaio-balcar na Cabardobalcária.

⁽³¹⁾ Cabardino é o nome oficial do cabardino-cherquesso na Cabardobalcária. Leste-circassiano. Cf. adigue, oeste-circassiano.

⁽³²⁾ **Nalchique** (На́льчик) — Pequena Ferradura, sendo *nal* ferradura.

⁽³³⁾ O *Digalego* regista *kabardino* e *balkar*, de acordo com a ortografia oficial da Real Academia Galega, que podem ser ortograficamente aportuguesados como cabardino e balcar.

Sibéria. Os cacasses, povo túrquico, são o segundo grupo étnico da república. O cacasse (kjh) é língua oficial, a par do russo. Abacã⁽³⁴⁾ é a capital da Cacássia.

Cacássia^W, topónimo formado a partir do gentílico **cacasse**. Em turco Hakasya.

Cacasse, gentílico ortograficamente aportuguesado a partir de *khakasse*^{LU}. Variante: cacassiano^W.

Calmúquia, República da Calmúquia — calmuco

A República da Calmúquia (ru: Республика Калмыкия) situa-se na costa noroeste do mar Cáspio, no distrito federal do Sul. Os calmuco, povo mongólico, são o principal grupo étnico da república. O calmuco (xal) é língua oficial, a par do russo. Elistá⁽³⁵⁾ é a capital da Calmúquia.

Calmúquia^W, topónimo formado a partir do gentílico **calmuco**^{PE,LU,AD,DM,DH,DG,DOELP,VOP,VOLP}. Variante: calmuque^W.

Carachaiócherquédia, República Carachaiócherquessa — carachaiócherquesso

A República Carachaiócherquessa (ru: Карачаево-Черкесская Республика) situa-se no Grande Cáucaso, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os carachais, povo túrquico, são o principal grupo étnico da república, sendo os cherquessos, povo caucasiano, o terceiro. O carachai⁽³⁶⁾ (krc) e o cherquesso⁽³⁷⁾ (kbd) são línguas oficiais, a par do russo, do abaza (abq) e do nogai (nog). Cherquésseque⁽³⁸⁾ é a capital da Carachaiócherquédia.

Carachaiócherquédia, topónimo formado a partir dos gentílicos **carachai**^{DG,W} e **cherquesso**^{LU}, de onde decorre **carachaiócherquesso**. Variantes: Carachaió-Cherquédia^{IATE}; Carachaió-Cherquédia^W; Carachaió-Circássia^W.

Carachai, gentílico ortograficamente aportuguesado a partir de *karachai*. Variantes de cherquesso: cherquesse^{LU}; cherquês^{DG} (ortograficamente aportuguesado a partir de *cherkés*); cherquessiano, alinhado com o gentílico circassiano^{PE,DP,DE}.

N.B.: Os topónimos Cherquédia e Circássia têm a mesma origem. A **Circássia** histórica incluía as atuais Adigueia, Cabardobalcária e Carachaiócherquédia. Inclui povos de línguas túrquicas (carachais e balcares) e caucasianas (adigues, cabardinos e cherquessos).

Carélia, República da Carélia — carélio

A República da Carélia (ru: Республика Карелия) situa-se no distrito federal do Noroeste, na fronteira com a Finlândia. Os carélios, povo uraliano, são o segundo grupo étnico da república. O russo é a única língua oficial, sendo o carélio (krl) apenas língua minoritária reconhecida. Petrozavódseque⁽³⁹⁾ é a capital da Carélia.

Carélia^{PE,LU,DH,DG,DOELP,W}, topónimo formado a partir do gentílico **carélio**^{PE,DE,LU,AD,DM,DH,DG,VOP,VOLP,W}.

N.B.: A maior parte da Carélia histórica situa-se em território russo, formando a República da Carélia e a região de Leninegrado (em torno de Sampetersburgo). A República da Carélia inclui a Carélia Oriental, tradicionalmente russa, e a Carélia do Ládoga, parte da Carélia Ocidental, tradicionalmente finlandesa. O istmo da Carélia, também da Carélia Ocidental, faz parte da região de Leninegrado. A parte finlandesa da Carélia Ocidental subdivide-se em Carélia do Norte e Carélia do Sul.

Chechénia, República Chechena — checheno

A República Chechena (ru: Чеченская Республика) situa-se no Grande Cáucaso, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os chechenos, povo caucasiano, são o principal grupo étnico da república. O checheno (ce, che) é língua oficial, a par do russo. Grózni⁽⁴⁰⁾ é a capital da Chechénia.

Chechénia^{DP,DAC,DE,LU,DH,IATE,W}, topónimo formado a partir do gentílico

⁽³⁴⁾ **Abacã** (Абакан) — Sangue de Urso, nome de rio, afluente do rio Jenissei.

⁽³⁵⁾ **Elistá** (Элиста́) — Arenoso

⁽³⁶⁾ Carachai é o nome oficial do carachaió-balcar na Carachaiócherquédia.

⁽³⁷⁾ Cherquesso é o nome oficial do cabardino na Carachaiócherquédia. Leste-circassiano. Cf. adigue, oeste-circassiano.

⁽³⁸⁾ **Cherquésseque** (Черкесск) — Cidade da Cherquédia.

⁽³⁹⁾ **Petrozavódseque** (Петрозаводск) — Cidade da Fábrica de Pedro o Grande.

⁽⁴⁰⁾ **Grózni** (Грозный) — Temível.

checheno^{PE,DP,DAC,DE,LU,AD,DM,DH,DG,VOP,VOLP,W}

Variantes: Tchetchénia^{PE,DP,DH,W}; tchetcheno^{PE,DP,DM,DH,VOP,VOLP,W}; tchetchene^{DM,DH,VOLP}; tchetchénio^{DP}; chechénio^{DP}; chechene^{DH,VOLP}.

Chuváxia, República Chuvaxe — chuvaxe

A República Chuvaxe (ru: Чувашская Республика) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os chuvaxes, povo túrquico, são o principal grupo étnico da república. O chuvaxe (cv, chv) é língua oficial, a par do russo. Chuvascar⁽⁴¹⁾ é a capital da Chuváxia.

Chuváxia^W, topónimo formado a partir do gentílico **chuvaxe**^{LU,W}.

Variantes: Chuváchia^{IATE,W}; Tchuváchia^{DH}; chuvaxo^{DG,W}; chuvache^W; chuvacho^W; tchuvache^W.

N.B.: Chuváxia, do russo Чувашия (cf. en: Chuvashia; fr: Tchouvachie; de: Tschuwaschien). No aportuguesamento de topónimos é tradicional utilizar a letra x para transcrever o som /ʃ/ e o dígrafo ch para o som /tʃ/:

- /ʃ/ — ru:ш, en:sh, fr:ch; de:sch; **pt:x**
- /tʃ/ — ru:ч; en:ch; fr:tch; de:tsch; **pt:ch**

Cómi, República de Cómi — cómi

A República de Cómi (Республика Коми) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os cómis, povo uraliano, são o segundo grupo étnico da república. O cómi ou ziriano (kv, kom) é língua oficial, a par do russo. Sictivecar⁽⁴²⁾ é a capital de Cómi.

O gentílico *komi*^{PE,LU,DH,DG} ([ˈkɔmi]^{PE}, Кóми) pode ser ortograficamente aportuguesado para **cómi**^W. Sinónimo: **ziriano**^{LU,AD,DH,VOP,VOLP}. O topónimo **Cómi**^W coincide com o gentílico.

Daguestão, República do Daguestão — daguestanês

A República do Daguestão (ru: Республика Дагестан) situa-se na costa ocidental do mar Cáspio, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os ávaros, povo caucasiano, são o principal grupo étnico da república. O ávaro (av, ava), o dárqua (dar), o cumico (kum) e o lésguio (lez) são línguas oficiais, a par do russo e de mais nove línguas. Macachecala⁽⁴³⁾ é a capital do Daguestão.

Daguestão^{PE,DOELP,IATE,W} — Terra das Montanhas. Em turco, dağ significa «montanha» e o sufixo -stão, de origem persa, significa «terra de».

O gentílico **daguestanês**^{PE,W} é formado a partir do topónimo Daguestão. Variantes: daguestano^{DG}; daguestanense^{VOLP}.

Iacútia, República Iacuta — iacuto

A República Iacuta (ru: Республика Саха, anteriormente Якутская Республика) situa-se na bacia do rio Lena, na vertente ártica, no distrito federal do Extremo Oriente. Os iacutos, povo túrquico, são o principal grupo étnico da república. O iacuto ou saca (sah) é língua oficial, a par do russo. Iacútseque⁽⁴⁴⁾ é a capital da Iacútia.

Iacútia^{LU,DH,IATE,W}, topónimo formado a partir do gentílico **iacuto**^{PE,DE,LU,AD,DH,VOP,VOLP,W}, e em linha com o exónimo russo Якутия. Variante: Saca, do endónimo Саха.

Variante de iacuto: iacute (do aportuguesamento ortográfico de *iacut*^{DG}).

N.B.: A Iacútia inclui o arquipélago da Nova Sibéria, no oceano Ártico.

Inguxétia, República da Inguxétia — inguxe

A República da Inguxétia (ru: Республика Ингушетия) situa-se no Grande Cáucaso, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os inguxes, povo caucasiano, são o principal grupo étnico da república. O inguxe (inh) é língua oficial, a par do russo. Magás⁽⁴⁵⁾ é a capital da Inguxétia.

⁽⁴¹⁾ **Chebocsári** (Чебоксáры). Em chuvaxe, Шупашкар — Cidade/fortaleza (*car*) dos Chuvaxes.

⁽⁴²⁾ **Sictivecar** (Сыктывкáр) — Cidade (*car*) do rio Sictive (Сыктыв, em cómi, Сысола, em russo).

⁽⁴³⁾ **Macachecala** (Махачкалá) — Castelo (cala) de Macache (Махач). Macache, revolucionário daguestanês. Cf. **Querecale** (Кирккале) e **Chanacale** (Çанаккале), cidades turcas.

⁽⁴⁴⁾ **Iacútseque** (Якутск) — Cidade da Iacútia. Em iacuto, Дьокуускай.

⁽⁴⁵⁾ **Magás** (Магáс) — nova capital da Ossétia do Norte-Alânia; retoma o nome da antiga capital do reino medieval da Alânia.

Inguxétia^W — Terra dos Inguxes. O topónimo Inguxétia é formado a partir do gentílico **inguxe**^W e do sufixo (-eti) de origem georgiana (-ეთი), utilizado em nomes de países e regiões. Cf. Ossétia (ოსეთი), mas Imerécia (იმერეთი) ou Caquécia (კახეთი), na Geórgia⁽⁴⁶⁾. Anteriormente conhecida como Ingúxia^W, do russo Ингушия (Ingúchia^{IATE,W}). Variantes: Inguchétia^W; inguche^{PE,VOLP,LU,W}; inguxo^{DG}; ingucho^W.

Marísia, República de Marísia — mari

A República de Marísia (ru: Республика Марий Эл) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os maris, povo uraliano, são o segundo grupo étnico da república. O mari (chm) é língua oficial, a par do russo. Ioscar Olá⁽⁴⁷⁾ é a capital de Marísia.

Marísia^{DH(48)}, topónimo formado a partir do gentílico **mari**^{AD,VOP,W}. Variantes: Mari^{IATE}; Mari El^W (onde El é terra, país, região, ou seja Terra dos Maris); mári (ortograficamente aportuguesado a partir de *mari*^{DG}). Sinónimo: **cheremisso**^{DOELP,VOLP} (*cheremiso*^{DG}).

Mordóvia, República da Mordóvia — mordoviano

A República da Mordóvia (ru: Республика Мордовия) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os mordovianos, povo uraliano, são o segundo grupo étnico da república. O моча (mdf) e o érzia (myv) são línguas oficiais, a par do russo. Sarânseque⁽⁴⁹⁾ é a capital da Mordóvia.

O gentílico **mordoviano**^{PE,DE,DM,DH,VOLP,W} é formado a partir do topónimo **Mordóvia**^{DH,W}. Variantes: morduíno^{AD,VOP,VOLP,LU}; morduíno^{AD,VOLP}; mordóvio^W; mordovino^{DG,W}; mordvino^{DG,W}.

Ossétia do Norte-Alânia, República da Ossétia do Norte-Alânia — norte-osseta

A República da Ossétia do Norte-Alânia (ru: Республика Северная Осетия — Алания) situa-se no Grande Cáucaso, no distrito federal do Cáucaso do Norte. Os ossetas, povo iraniano, são o principal grupo étnico da república. O osseta (os, oss) é língua oficial, a par do russo. Vladicaucase⁽⁵⁰⁾ é a capital da Ossétia do Norte-Alânia.

Ossétia^{DH,W} — Terra dos Ossetas — topónimo formado a partir do gentílico **osseta**^{PE,DE,LU,AD,DH,DOELP,VOP,W}. Variantes: Ossécia^{LU}; osseto^{AD,DH,VOLP}; ossétio^{DG}.

N.B.: Alânia — Terra dos Alanos. Os alanos foram os antepassados dos atuais ossetas. Os alanos que invadiram a península Ibérica no início do século V eram provenientes desta região. A independentista Ossétia do Sul (na Geórgia), também reivindica o passado alano, refletido na designação República da Ossétia do Sul — Estado da Alânia. Haverá assim duas Ossétias-Alânias, uma do norte e outra do sul. O uso comum de Alânia refletirá um objetivo de eventual futura reunificação?

Tartaristão, República do Tartaristão — tártaro

A República do Tartaristão (ru: Республика Татарстан) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os tártaros, povo túrquico, são o principal grupo étnico da república. O tártaro (tt, tat) é língua oficial, a par do russo. Cazã⁽⁵¹⁾ é a capital do Tartaristão.

O topónimo **Tartaristão**^{LU,IATE,W} é formado a partir do gentílico **tártaro**^{PE,DP,DE,DAC,LU,AD,DM,DH,DOELP,VOP,W} e do sufixo de origem persa -stão («terra de»). Variantes: Tartária^{DH}; tártaro^{LU,DG,VOLP}; tata^{DOELP}.

Tuva, República de Tuva — tuvano

A República de Tuva (ru: Республика Тыва) situa-se no sul da Sibéria, no distrito federal da Sibéria.

⁽⁴⁶⁾ Correia, P., «Geórgia — ficha de país», «a folha», n.º 74 — primavera de 2024,

https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha74_pt.pdf.

⁽⁴⁷⁾ **Ioscar Olá** (Йошкар-Ола) — Cidade Vermelha, sendo Olá cidade.

⁽⁴⁸⁾ «(Тчувъчхия, Вачкъирия, **Marísia**, Мордóвия, Удмуртия)», in tártaro, Dicionário Houaiss.

⁽⁴⁹⁾ **Sarânseque** (Саранск) — Cidade do rio **Saranca**, afluente do rio Insar.

⁽⁵⁰⁾ Кавкáz é o Cáucaso em russo, sendo Владикавказ o «Senhor do Cáucaso». O nome corresponde ao da fortaleza construída pelo império da Rússia em finais do século XVIII para controlar a estrada que ligava a Ciscaucásia à Transcaucásia. Comparar Vladicaucase (ou Vladicáucaso) com Vladivostoque (Владивосток, senhor do Oriente), Vladimir(o) (Владимир, senhor da paz) ou Vladislau (Владислав, senhor da glória).

⁽⁵¹⁾ **Cazã**^{DOELP} (Казáнь). Variante: Casã^{DOELP}.

Os tuvanos, povo túrquico, são o principal grupo étnico da república. O tuvano (tyv) é língua oficial, a par do russo. Quizil⁽⁵²⁾ é a capital de Tuva.

O gentílico **tuvano**^{PE,W} é formado a partir do topónimo **Tuva**^{LU,W}. Variantes: tuvino^{VOP}; tuva^{DG}; tuviniانو^W.

Udmúrtia, República Udmurte — udmurte

A República Udmurte (ru: Удмуртская Республика) situa-se a oeste dos Urais, no distrito federal do Volga. Os udmurtes, povo uraliano, são o segundo grupo étnico da república. O udmurte (udm) é língua oficial, a par do russo. Ijekar⁽⁵³⁾ é a capital da Udmúrtia.

Udmúrtia^{DH,W}, topónimo formado a partir do gentílico **udmurte**^{IATE,W} (povo da pradaria). Variantes: Udmúrcia^{IATE}; udmurto^{DG(54)}.

ISO 3166	ru	pt	en	IATE
RU-AD	Адыгея Республика Адыгея	Adigueia República da Adigueia	Adygeya (Adygei)	865904
RU-AL	Алтай Республика Алтай	Altai República do Altai	Altai	865906
RU-BA	Башкортостан Республика Башкортостан	Basquiristão República do Basquiristão	Bashkortostan (Bashkiria)	865886
RU-BU	Бурятия Республика Бурятия	Buriácia República da Buriácia	Buryatia	865887
RU-KB	Кабардино-Балкария Кабардино-Балкарская Республика	Cabardobalcária República Cabardobalcar	Kabardino- Balkaria	865890
RU-KK	Хакасия Республика Хакасия	Cacássia República da Cacássia	Khakassia	865908
RU-KL	Калмыкия Республика Калмыкия	Calmúquia República da Calmúquia	Kalmykia	865891
RU-KC	Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесская Республика	Carachaiocherquéssia República Carachaiocherquessa	Karachay- Cherkessia	865907
RU-KR	Карелия Республика Карелия	Carélia República da Carélia	Karelia	865892
RU-CE	Чечня Чеченская Республика	Chechénia República Chechena	Chechnya	872018
RU-CU	Чувашия Чувашская Республика	Chuváxia República Chuvaxe	Chuvashia	866082
RU-KO	Коми Республика Коми	Cómi República de Cómi	Komi	865893
RU-DA	Дагестан Республика Дагестан	Daguestão República do Daguestão	Dagestan	865889
RU-SA	Якутия Республика Саха	Iacútia República Iacuta	Sakha (Yakutia)	865903
RU-IN	Ингушетия Республика Ингушетия	Inguxétia República da Inguxétia	Ingushetia	865888

⁽⁵²⁾ **Quizil** (Кызыл) — Vermelho. Cf. o turco Kızıl, como em Kızılırmak (rio Vermelho) ou Kızıldeniz (mar Vermelho).

⁽⁵³⁾ **Ijévseque** (Ижевск) — Cidade do rio Ije (Иж, em russo). Ижкар em udmurte, sendo кар (*car*) cidade.

⁽⁵⁴⁾ «Familia de linguas urálicas, que se estende desde o Ártico ata os Balcáns, entre Escandinavia e os Urais, e que se divide en dous subgrupos: o fínico, que agrupa o saami ou lapón, livonio, estoniano, ingrio, vepsio, carelio, livvi, ludio, finlandés, mari, mordovino, komi e **udmurte**, e o subgrupo ugro que inclúe o húngaro, ou maxiar, khanti e mansi.»

Xunta de Galicia, *Digalego* — *Diccionario de Galego: finoúgrio*,

<https://digalego.xunta.gal/gl/termo/30389/fin%C3%BAgrio%20-gria>.

RU-ME	Марий Эл Республика Марий Эл	Marísia República de Marísia	Mari El	865894
RU-MO	Мордовия Республика Мордовия	Mordóvia República da Mordóvia	Mordovia	865895
RU-SE	Северная Осетия-Алания Республика Северная Осетия - Алания	Ossétia do Norte-Alânia República da Ossétia do Norte-Alânia	North Ossetia- Alania	865896
RU-TA	Татарстан Республика Татарстан	Tartaristão República do Tartaristão	Tatarstan	865897
RU-TY	Тыва Республика Тыва	Tuva República de Tuva	Tuva	865898
RU-UD	Удмуртия Удмуртская Республика	Udmúrtia República Udmurte	Udmurtia	865902

Em **anexos** a este artigo apresentam-se quadros recapitulativos dos topónimos das repúblicas e dos respetivos gentílicos, capitais e línguas oficiais, confrontando-os com os termos noutras línguas, e ainda do alfabeto russo. Em **futuros artigos** abordar-se-ão os topónimos relativos aos territórios, regiões, cidades federais, regiões autónomas e distritos autónomos da Federação da Rússia.

correiapms@gmail.com

Anexo 1: Repúblicas

Anexo 2: Gentílicos

república	ru	pt	en	IATE
Adigueia	адыгеец	adigue	Adyghe	
Altai	алтаец	altaico	Altaiian	
Basquiristão	башкир	basquir	Bashkir	
Buriácia	бурят	huriato	Buryat	
Cabardobalcária	кабардинец балкарец	cabardobalcar	Kabardino-Balkar	
Cacássia	хакас	cacasse	Khakas	
Calmúquia	калмык	calmuco	Kalmuck Kalmuk Kalmyk	
Carachaiocherquéssia	карачаевец черкес	carachaiocherquesso	Karachayo-Cherkess	
Carélia	карел	carélio	Karelian	932768
Chechénia	чеченец	checheno	Chechen	
Chuváxia	чуваш	chuvaxe	Chuvash	
Cómi	коми	cómi	Komi	
Daguestão	дагестанец	daguestanês	Daghestanian	
Iacútia	якут	iacuto	Yakut	
Inguxétia	ингуш	inguxe	Ingush	
Marísia	мариец	mari	Mari	
Mordóvia	мордвин	mordoviano	Mordovian Mordvin Mordvinian	
Ossétia do Norte-Alânia	осетин североосетин	norte-osseta	North Ossetian	
Tartaristão	татарин	tártaro	Tatar	
Tuva	тувинец	tuvano	Tuvan	
Udmúrtia	удмурт	udmurte	Udmurt	

Anexo 3: Capitais

república	ru	pt	en	
Adigueia	Майкоп	Maicope	Maykop	
Altai	Горно-Алтайск	Alto Altáisseque	Gorno-Altaysk	
Basquiristão	Уфа	Ufá	Ufa	
Buriácia	Улан-Удэ	Ulã Udé	Ulan-Ude	
Cabardobalcária	Нальчик	Nalchique	Nalchik	
Cacássia	Абакан	Abacã	Abakan	
Calmúquia	Элиста	Elistá	Elista	
Carachaiocherquéssia	Черкесск	Cherquésseque	Cherkessk	
Carélia	Петрозаводск	Petrozavódseque	Petrozavodsk	
Chechénia	Грозный	Grózni	Grozny	2210230
Chuváxia	Чебоксары	Chuvascar	Cheboksary	
Cómi	Сыктывкар	Sictivecar	Syktvykar	
Daguestão	Махачкала	Macachecala	Makhachkala	
Iacútia	Якутск	Iacútseque	Yakutsk	
Inguxétia	Магас	Magás	Magas	
Marísia	Йошкар-Ола	Ioscar Olá	Yoshkar-Ola	
Mordóvia	Саранск	Sarânseque	Saransk	
Ossétia do Norte-Alânia	Владикавказ	Vladicaucase	Vladikavkaz	
Tartaristão	Казань	Cazã	Kazan	
Tuva	КЫЗЫЛ	Quizil	Kyzyl	
Udmúrtia	Ижевск	Ijévseque	Izhevsk	

Anexo 4: Línguas oficiais (a par do russo)

ISO 639-2 (ISO 639-3)	ru	pt	en	república	IATE
(abq) ^(c)	абазинский	abaza	Abaza	Carachaiocherquéssi a	
ady ^(c)	адыгейский	adigue	Adyghe	Adigueia	
(agx) ^(c)	агульский	agul	Aghul	Daguestão	
alt ^(t)	алтайский	altaico	Altai	Altai	
av, ava ^(c)	аварский	ávaro	Avar	Daguestão	
az, aze ^(t)	азербайджанский	azerbajano	Azerbaijani	Daguestão	282192
ba, bak ^(t)	башкирский	basquir	Bashkir	Basquiristão	
bu ^(m)	бурятский	huriato	Buryat	Buriácia	
krc ^(t)	карачаево- балкарский	balcar (carachai- balcar)	Balkar	Cabardobalcária	
kbd ^(c)	кабардино- черкесский	cabardino	Kabardian	Cabardobalcária	
(kjh) ^(t)	хакасский	cacasse	Khakas	Cacássia	
xal ^(m)	калмыцкий	calmuco	Kalmyk	Calmúquia	
krc ^(t)	карачаево- балкарский	carachai (carachai- balcar)	Karachay	Carachaiocherquéssi a	
kk, kaz ^(t)	Казахский	cazaque	Kazakh	Altai	
ce, che ^(c)	чеченский	checheno	Chechen	Chechénia Daguestão	
kbd ^(c)	кабардино- черкесский	cherquesso (cabardino)	Cherkess	Carachaiocherquéssi a	
cv, chv ^(t)	чувашский	chuvaxe	Chuvash	Chuváxia	
kv, kom ^(t)	коми	cómi	Komi	Cómi	
kum ^(t)	кумыкский	cumico	Kumyk	Daguestão	
dar ^(c)	даргинский	dárgua	Dargwa	Daguestão	
myv ^(t)	эрзянский	érzia	Erzya	Mordóvia	

sah ^(t)	якутский	iacuto	Yakut	Iacútia	
inh ^(c)	ингушский	inguxe	Ingush	Inguxétia	
(lbe) ^(c)	лакский	laque	Lak	Daguestão	
lez ^(c)	лезгинский	lésquio	Lezgin	Daguestão	
chm ^(u)	марийский	mari	Mari	Marísia	
mdf ^(u)	мокшанский	mocxa	Moksha	Mordóvia	
nog ^(t)	ногайский	nogai	Nogai	Carachaiocherquéssi a Daguestão	
os, oss ⁽ⁱ⁾	осетинский	osseta	Ossetian	Ossétia do Norte- Alânia	
(rut) ^(c)	рутульский	rutul	Rutul	Daguestão	
(tab) ^(c)	табасаранский	tabassar	Tabasaran	Daguestão	
tt, tat ^(t)	татарский	tártaro	Tatar	Tartaristão	
(ttt) ⁽ⁱ⁾	татский	tate	Tat	Daguestão	
(tkr) ^(c)	цахурский	tsacur	Tsakhur	Daguestão	
tyv ^(t)	тувинский	tuvano	Tuvan	Tuva	
udm ^(u)	удмуртский	udmurte	Udmurt	Udmúrtia	
—	—	—	—	Carélia	

Línguas das famílias/grupos: caucasiana (c); túrquica (t); mongólica (m); uraliana (u); iraniana (i)

Anexo 5: Alfabeto russo

O alfabeto russo, derivado do alfabeto cirílico, inclui 33 caracteres:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

letra ru	transl. en ⁽⁵⁵⁾	fonética (AFI) ⁽⁵⁶⁾	equivalente português	nome russo	«transl.»
А а	a	/a/	a (em alto)	алфавит (alfabeto)	alfavit
Б б	b	/b/ /bʲ/	b (em basta)	борщ (borche)	borsch
В в	v	/v/ /vʲ/	v (em vila)	вода (água)	vodá
Г г	g	/g/ /gʲ/	g (em gago)	город (cidade)	górod
Д д	d	/d/ /dʲ/	d (em dente)	да (sim)	dá
Е е	ye e	/je/ /je/ /e/	ie (em piedade, aprox.)	Ельцин (Ieltsine) Беларусь (Bielorrússia)	Iéltsin Bielarruss
Ё ё	yo o	/jo/ /jo/ ⁽⁵⁷⁾	io (em miolo, aprox.)	ёлка (árvore de Natal) Горбачёв (Gorbachov)	iolca Gorbachov
Ж ж	zh	/z/	j (em já)	журналист (jornalista)	jurnalist
З з	z	/z/ /zʲ/	z (em zero)	Земля (Terra)	Zêmliá
И и	i	/i/ /iʲ/	i (em ida)	известия (arauto)	izvêstia
Й й	y i	/j/	i (em vai)	Йемен (Iémen)	Iémen
К к	k	/k/ /kʲ/	c (em casa) qu (em que)	космос (espaço)	cósmoss

⁽⁵⁵⁾ Grupo de Peritos em Nomes Geográficos das Nações Unidas, *Working Paper no. 21: Romanization System in Ukraine*, https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/26th-gegn-docs/WP/WP21_Roma_system_Ukraine%20engl_.pdf.

⁽⁵⁶⁾ Omniglot, *Russian (Русский язык)*, <https://omniglot.com/writing/russian.htm>, Wikipedia, *Russian alphabet*, https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_alphabet.

⁽⁵⁷⁾ Depois de ж, ч, ш, щ. Exemplo: Горбачёв (Gorbachov).

Л л	l	/l/ /li/	l (em <i>lua</i>)	Литва (Lituânia)	Litvá
М м	m	/m/ /mi/	m (em <i>mão</i>)	мир (paz/mundo)	mir
Н н	n	/n/ /ni/	n (em <i>não</i>)	нет (não)	niet
О о	o	/o/	o (em <i>pó</i>)	список (lista)	spissok
П п	p	/p/ /pi/	p (em <i>pato</i>)	правда (verdade)	pravda
Р р	r	/r/ /ri/	r (em <i>caro</i>)	рубль (rublo)	rubl
С с	s	/s/ /si/	s (em <i>saia</i>) ss (em <i>isso</i>)	союз (união)	soiuz
Т т	t	/t/ /ti/	t (em <i>tudo</i>)	товарищ (camarada)	tovarisch
У у	u	/u/	u (em <i>peru</i>) u (em <i>furo</i> , aprox.)	указ (ucasse)	ucaze
Ф ф	f	/f/ /fi/	f (em <i>fac</i>)	федерация (federação)	federátsia
Х х	kh	/x/	c (em <i>casa</i> , aprox.) qu (em <i>que</i> , aprox.) [c/qu por convenção]	Хорватия (Croácia)	Corvátia
Ц ц	ts	/ts/	ts (em <i>tsar</i>)	Царь (tsar/czar)	tsar
Ч ч	ch	/tʃ/	tch (em <i>tcheco</i>) [ch por convenção]	Чехия (Chéquia)	Tchéquia
Ш ш	sh	/ʃ/	x (em <i>xá</i>)	Швейцария (Suíça)	Xveitsária
Щ щ	shch sch	/ʃtʃ/	ch longo (em <i>Porches</i>) [(e)sch por convenção]	Хрущёв (Cruschov)	Cruschov
Ъ ъ	"	—	—	объём (volume)	obiom
Ы ы	y	/i/	e (em <i>de</i> , aprox.) [u por convenção]	Тыва (Tuva)	Teva
Ь ь	'	/ɔi/	—	Беларусь (Bielorrússia)	Bielaruss
Э э	e	/ɛ/	e (em <i>pé</i>)	Эстония (Estónia)	Esstónia
Ю ю	yu ju	/ju/ /ju/	iú (em <i>miúdo</i>)	юрта (iurte)	iurta
Я я	ya ja	/ja/ /ja/	iá (em <i>piada</i>)	Япония (Japão)	Japônia

Reino da Dinamarca — fichas de país

Paulo Correia

Antigo funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia

[Com a colaboração de Jens Leth-Sørensen, antigo funcionário da Direção-Geral da Tradução — Comissão Europeia]

A **Dinamarca** é uma monarquia constitucional. Tem um sistema parlamentar representativo em que o primeiro-ministro é o chefe de governo e o monarca é o chefe de Estado. Este último tem funções estritamente representativas e cerimoniais. O **Reino da Dinamarca** também inclui dois países constituintes autónomos no Atlântico, que não fazem parte da UE: as **ilhas Faroé** e a **Gronelândia**.

União Europeia, *Dinamarca*⁽¹⁾

Nestas fichas de país, reúne-se informação terminológica relativa à Dinamarca, dispersa por vários documentos normativos ou de referência das instituições europeias, mas também relativa às ilhas Faroé e à Gronelândia. A Dinamarca, as ilhas Faroé e a Gronelândia são os três países constituintes do Reino da Dinamarca.

O Reino da Dinamarca é signatário do Tratado da União Europeia (TUE) e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)⁽²⁾, mas, atualmente, apenas a **Dinamarca** faz parte da UE⁽³⁾. As ilhas **Faroé** nunca fizeram parte da UE, e a **Gronelândia** abandonou a Comunidade Económica Europeia em 1985, sendo agora um dos 13 países e territórios ultramarinos associados à União Europeia⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ União Europeia, *Países da EU: Dinamarca*,

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/denmark_pt.

⁽²⁾ Artigo 52.º (TUE)

1. Os Tratados são aplicáveis ao Reino da Bélgica, à República da Bulgária, à República Checa, ao **Reino da Dinamarca**, à República Federal da Alemanha, à República da Estónia, à Irlanda, à República Helénica, ao Reino de Espanha, à República Francesa, à República da Croácia, à República Italiana, à República de Chipre, à República da Letónia, à República da Lituânia, ao Grão-Ducado do Luxemburgo, à República da Hungria, à República de Malta, ao Reino dos Países Baixos, à República da Áustria, à República da Polónia, à República Portuguesa, à Roménia, à República da Eslovénia, à República Eslovaca, à República da Finlândia, ao Reino da Suécia e ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

2. O âmbito de aplicação territorial dos Tratados é especificado no artigo 355.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Tratado da União Europeia (Versão Consolidada), 7.6.2016,

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF.

⁽³⁾ Artigo 355.º (TFUE)

2. O regime especial de associação definido na Parte IV é aplicável aos países e territórios ultramarinos cuja lista consta do Anexo II.

[...] 5. Em derrogação do artigo 52.º do Tratado da União Europeia e dos n.ºs 1 a 4 do presente artigo:

a) **Os Tratados não são aplicáveis às ilhas Faroé;**

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão Consolidada), 7.6.2016,

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF.

Anexo II (TFUE)

Países e Territórios Ultramarinos aos Quais Se Aplicam as Disposições da Parte IV do Tratado sobre o Funcionamento Da União Europeia

— A **Gronelândia**

Anexos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão Consolidada), 7.6.2016,

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_5&format=PDF.

⁽⁴⁾ Os países e territórios ultramarinos (PTU) mantêm relações especiais com três Estados-Membros (Dinamarca, França e Países Baixos). Os PTU não estão integrados na União Europeia, mas beneficiam de um regime especial de associação, regido pela Parte IV do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), cuja finalidade é promover o seu desenvolvimento económico e social e estabelecer relações económicas estreitas entre eles e a União no seu conjunto. A lista dos PTU consta do Anexo II do TFUE. Atualmente, os PTU são: a Gronelândia; a Nova Caledónia, a Polinésia Francesa, as Terras Austrais e Antárticas Francesas, Wallis e Futuna, São Pedro e Miquelão; São Bartolomeu, Aruba, Bonaire, Curaçau, Saba, Santo Eustáquio, São Martinho (a parte neerlandesa; a parte francesa de São Martinho faz parte da União Europeia).

Cf. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão Consolidada), 26.10.2012,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT>

1. DINAMARCA (IATE: 861021)

CAPITAL: Copenhaga

GENTÍLICO/ADJETIVO: dinamarquês(dinamarqueses)/dinamarquesa(s)

MOEDA: coroa(s) dinamarquesa(s)

SUBDIVISÃO: øre

Principais cidades: Copenhaga, Århus, Odense, Ålborg
 Serras: Møllehøj (170 m), Yding Skovhøj (170 m), Ejer Bavnehøj (170 m)
 Rios: Gudenå, Storå, Skjern
 Penínsulas: Jutlândia
 Ilhas: Zelândia (7031 km²), Vendsyssel-Thy, Fíónia, Lalândia, Boríngia
 Estreitos: Escaguerraque, Categate, Oressunde, Grande Belte, Pequeno Belte

O dinamarquês (da), língua germânica, é a língua oficial da Dinamarca e língua oficial da União Europeia. É também falada nas ilhas Faroé, onde é cooficial, e na Gronelândia, assim como no Eslésvico do Sul (no estado alemão de Eslésvico-Holsácia/Schleswig-Holstein). Apresenta-se em anexo a estas fichas uma tabela com o alfabeto dinamarquês, os símbolos fonéticos correspondentes às letras e as transliterações aproximadas em português.

A Dinamarca ocupa uma posição estratégica de controlo da navegação entre o mar do Norte e o mar Báltico. Os estreitos dinamarqueses são águas internacionais pela Convenção de Copenhaga de 1857⁽⁵⁾. A partir do mar do Norte, a ligação faz-se pelo **Escaguerraque**⁽⁶⁾ (entre a Jutlândia e a Noruega), pelo **Categate**⁽⁷⁾ (entre a Jutlândia e a Suécia) e em seguida, em alternativa, pelo **Oressunde**⁽⁸⁾ (entre a Zelândia dinamarquesa e a Suécia), pelo **Grande Belte** (entre a Zelândia dinamarquesa e a Fíónia) ou pelo **Pequeno Belte**⁽⁹⁾ (entre a Fíónia e a Jutlândia). Rebelo Gonçalves no seu *Vocabulário da Língua Portuguesa*⁽¹⁰⁾ regista as formas Escagerraque, Zonte e Belta (Maior e Menor), mais distantes da pronúncia nas línguas ribeirinhas.

Subdivisões administrativas

#	dinamarquês	português	inglês	IATE
5	region	região	region	3553080
11	landsdel	província	province	—
99	kommune	município	municipality	3553081

Fonte: Eurostat, *Statistical regions in the European Union and partner countries: NUTS and statistical regions 2021, 2022*, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/15193590/KS-GQ-22-010-EN-N.pdf>.

Regiões estatísticas

DK (ISO)	DANMARK	DINAMARCA	DENMARK	IATE
DK01 (DK-84)	Hovedstaden	Capital	Capital	3544804
DK011	Byen København	Copenhaga cidade	Copenhagen City	
DK012	Københavns omegn	Copenhaga arredores	Copenhagen Surroundings	

⁽⁵⁾ Cf. Assembleia da República, Legislação Régia: Carta de Confirmação e Ratificação ratificando o Tratado com a Dinamarca, de 12 de novembro de 1858, para a abolição dos direitos pela passagem no Sund e nos Belts, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Diário do Governo n.º 185, 11 de junho de 1859, <https://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/34/8/p298>.

⁽⁶⁾ da: Skagerrak ([ˈskæːjɐ, ʁæk]); no: Skagerrak ([ˈskɑːgəɾæk]).

⁽⁷⁾ da: Kattegat ([ˈkʰætəkæt]); sv: Kattegatt ([ˈkâtːɛ, gat]).

⁽⁸⁾ da: Øresund ([ˈøːv, sɔnˀ]); sv: Öresund ([œːrɛː sɔnːd]).

⁽⁹⁾ da: Storebælt ([ˈstoːv, pelˀt]) e Lillebælt ([ˈlilə, pelˀt]).

⁽¹⁰⁾ Rebelo Gonçalves, *Vocabulário da Língua Portuguesa*, Coimbra Editora, Coimbra, 1966.

DK013	Nordsjælland	Zelândia do Norte	North Zealand	
DK014	Bornholm	Boríngia ⁽¹¹⁾	Bornholm	
DK02 (DK-85)	Sjælland	Zelândia⁽¹²⁾	Zealand	925993
DK021	Østsjælland	Zelândia Oriental	Eastern Zealand	
DK022	Vest- og Sydsjælland	Zelândia do Sul e Ocidental	West and South Zealand	
DK03 (DK-83)	Syddanmark	Dinamarca do Sul	South Denmark	3536618
DK031	Fyn	Fíonia	Funen	2228327
DK032	Sydjylland	Jutlândia do Sul ⁽¹³⁾	South Jutland	
DK04 (DK-82)	Midtjylland	Jutlândia Central	Central Jutland	3576611
DK041	Vestjylland	Jutlândia Ocidental	West Jutland	
DK042	Østjylland	Jutlândia Oriental	East Jutland	
DK05 (DK-81)	Nordjylland	Jutlândia do Norte	North Jutland	3576744
DK051	Nordjylland	Jutlândia do Norte	North Jutland	

Fonte: Serviço das Publicações, *Código de Redação Interinstitucional: Anexo 10 — Lista das Regiões*,

<https://style-guide.europa.eu/pt/content/-/fig/topic?identificator=annex-a10-regions>.

Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1059-20240101&from=PT>.

Órgãos judiciais

#	dinamarquês	português	inglês	IATE
1	Højesteret	Supremo Tribunal	Supreme Court	3584780
2	landsret	tribunal regional	high court	1443737
1	Østre Landsret	Tribunal Regional Leste	High Court of Eastern Denmark	1443739
1	Vestre Landsret	Tribunal Regional Oeste	High Court of Western Denmark	3584832 1443738
1	Sø- og Handelsretten	Tribunal Marítimo e Comercial	Maritime and Commercial Court	3584786
1	Tinglysningsretten	Tribunal do Registo Predial	Land Registration Court	3546871
24	byret	tribunal de comarca ⁽¹⁴⁾	district court	1443729
1	Den Særlige Klageret	Tribunal Especial de Acusação e de Revisão	Special Court of Indictment and Revision	1443760

Portal Europeu da Justiça, *Sistemas de justiça nacionais: Dinamarca*,

https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/legal-systems-eu-and-national/national-justice-systems/dk_pt.

2. ILHAS FAROÉ (IATE: 876709)

CAPITAL: Tórshavn

GENTÍLICO/ADJETIVO: faroense(s)

MOEDA: coroa(s) dinamarquesa(s)

SUBDIVISÃO: øre

Principais cidades: Tórshavn (Porto de Tor)

Serras: Slættaranditur (880 m)

Ilhas: Streymoy (Estreimói), Eysturoy, Vágar, Suðuroy, Sandoy, Borðoy

⁽¹¹⁾ A Escânia (Skåneland) fez historicamente parte do Reino da Dinamarca. A Escânia é atualmente sueca (províncias suecas de Halândia, Escânia e Blecíngia), apenas se mantendo dinamarquesa a ilha de Boríngia.

⁽¹²⁾ A Zelândia (Sjælland) histórica incluía todos os territórios insulares entre a Jutlândia e a Escânia.

⁽¹³⁾ Toda a península da Jutlândia (Jylland) já foi dinamarquesa. A atual Jutlândia do Sul corresponde aproximadamente ao **Eslovaco do Norte**, região maioritariamente danófona. O restante território dos antigos ducados de Eslovaco e Holsácia, maioritariamente germanófono, é atualmente um estado federado da Alemanha.

⁽¹⁴⁾ Tribunal de comarca é o termo normalizado que tem sido utilizado para tribunais de primeira instância nas diferentes fichas de país publicadas n'«a folha».

O faroense⁽¹⁵⁾ (fo), língua germânica, é a língua oficial das ilhas Faroé, a par do dinamarquês. Etimologicamente, no endónimo **Føroyar** (pronúncia [ˈfø.ɹjaɪ]), *oyar* corresponderá em nórdico antigo a ilhas e *før* a ovelhas, segundo alguns, ou a longínquas, segundo outros. O aportuguesamento **Faroé** (pronúncia [fərw'ɛ]), registado no *Código de Redação Interinstitucional* e em alguns dicionários portugueses, aparenta ser uma simples adaptação gráfica do inglês Faroe, no entanto pronunciado [ˈfærou]. Rebelo Gonçalves e a generalidade de fontes portuguesas, brasileiras e galegas registam o aportuguesamento **Féro** (pronúncia [ˈferwɛ]), mais próximo da pronúncia dinamarquesa de Færøerne ([ˈfɛɾ̥,øːˈɐnə]) ou mesmo inglesa.

As ilhas Faroé estão na entrada do mar da Noruega, que, via mar de Barents, conduz à **rota marítima do Norte**⁽¹⁶⁾ (ou passagem do Nordeste).

Subdivisões administrativas faroenses

#	faroense	dinamarquês	português	inglês	IATE
6	sýsla	region	região	county	
29	kommuna	kommune	município	municipality	

As ilhas Faroé dividem-se em **vinte e nove municípios**, agrupados em seis regiões.

Regiões faroenses

ISO 3166-2	fo	da	pt	en	IATE
FO	Føroyar	Færøerne	Ilhas Faroé	Faroe Islands	876709
	Eysturoy	Østerø	Ilha do Leste	East Island	
	Norðoyar	Norderøerne	Ilhas do Norte	Northern Isles	
	Sandoy	Sandø	Ilha da Areia	Sand Island	
	Streymoy	Strømmø	Ilha das Correntes	Island of Currents	
	Suðuroy	Suderø	Ilha do Sul	South Island	
	Vágar	Vågø	Ilha das Baías	Island of Bays	

Órgãos judiciais faroenses

#	fo	da	pt	en	IATE
1	Føroya Rættur	Retten på Færøerne	Tribunal das Ilhas Faroé	Court of the Faroe Islands	

O Tribunal das Ilhas Faroé é um tribunal de primeira instância. O tribunal de segunda instância é o Tribunal Regional Leste, na Dinamarca. O Supremo Tribunal é o de Copenhaga.

3. GRONELÂNDIA (IATE: 862730)

CAPITAL: Nuque (Nuuk⁽¹⁷⁾ — Cabo)

GENTÍLICO/ADJETIVO: gronelandês(gronelandeses)/gronelandesa(s)

MOEDA: coroa(s) dinamarquesa(s)

SUBDIVISÃO: øre

Principais cidades: Nuque, Sissimiute, Ilulissate
 Glaciares: manto de gelo da Gronelândia (alimenta mais de duas centenas de glaciares)
 Serras: Watkins (pico Gunnbjørn, 3 694 m)
 Ilhas: Disko⁽¹⁸⁾

⁽¹⁵⁾ Sinónimos registados nos dicionários: faroês, feroês, feroico.

⁽¹⁶⁾ IATE, ficha n.º 293853, <https://iate.europa.eu/entry/result/293853/pt>.

⁽¹⁷⁾ Pronúncia [nu:k].

⁽¹⁸⁾ Qeqertarsuaq (ilha grande).

Estreitos: Dinamarca, Smith, Davis

O gronelandês⁽¹⁹⁾ (kl), língua inuíte, é, desde 2009, a única língua oficial da Gronelândia, embora o dinamarquês e o inglês também sejam usados.

Em linhas gerais, a realidade esquimó vai desde os iúpiques do Extremo Oriente russo e da costa pacífica do Alasca até aos inuítes do Ártico alaskiano e canadiano e da Gronelândia. Os inuítes propriamente ditos podem ainda autodesignar-se inupiates (ou inupiaques), no Alasca, inuvialuítes, no noroeste canadiano, inuítes, no restante Canadá ártico e subártico, ou **calalites**, na Gronelândia. Em certos contextos científicos, utiliza-se ainda esquimós para referir a generalidade do povo ou, então, compostos como inuítes-iúpiques ou inupiates-iúpiques, em função do contexto.⁽²⁰⁾

O topónimo Gronelândia ou Groenlândia (forma mais frequente no português do Brasil) deriva de Grønland — Terra Verde. Já o endónimo em gronelandês, **Kalaallit Nunaat**, significa País dos Calalites (gronelandeses), sendo **Calalite Nunate** um seu possível aportuguesamento.

A Gronelândia ocupa uma posição estratégica de controlo da navegação das futuras rotas do Ártico, quer da **passagem do Noroeste**⁽²¹⁾ (entre a Gronelândia e o Canadá, via mar do Labrador, estreito de Davis e baía de Baffin) quer de uma futura **rota Transpolar** (entre a Gronelândia, a Islândia, Jan Mayen e Esvvalbarde, via estreito da Dinamarca e mar da Gronelândia).

O **manto de gelo** da Gronelândia cobre cerca de 80% do território, i.e. cerca de 1 700 000 km², atingindo um máximo estimado de 3 000 m de espessura e dando origem a mais de 200 glaciares. Com o aquecimento geral do planeta, o manto de gelo está em recuo.

Subdivisões administrativas gronelandesas

#	gronelandês	dinamarquês	português	inglês	IATE
5	kommune	kommune	município	municipality	

A Gronelândia divide-se, desde 2018, em **cinco municípios**, todos situados ao longo do litoral oeste, onde há uma menor cobertura de glaciares. O município Glacial (Sermersooq), onde se situa a capital Nuque, inclui uma extensa área do interior e do leste do manto de gelo da Gronelândia. O município Insular (Qeqertalik) inclui algumas das principais ilhas do setor central do litoral oeste.

Aos cinco municípios soma-se o **Parque Nacional da Gronelândia** (Kalaallit Nunaanni nuna eqqissisimatitaa, Grønlands Nationalpark), criado em 1974, no nordeste da Gronelândia e a **base espacial de Pituffik**⁽²²⁾ (antes designada Thule, na entrada do estreito de Smith), da Força Espacial dos Estados Unidos, enclave no litoral noroeste do município Norte.

Até 1950 a Gronelândia dividia-se em duas colónias — Gronelândia do Norte (capital em Godhavn — Bom Porto, atualmente Qeqertarsuaq) e Gronelândia do Sul (capital em Godthåb — Boa Esperança, atualmente Nuque).

⁽¹⁹⁾ Sinónimos registados nos dicionários: groenlandês, calalite. O glossónimo calalite é derivado do etnónimo calalite.

⁽²⁰⁾ Correia, P., «Etnónimos, uma categoria gramatical à parte?», «a folha», n.º 40 — outono de 2012, https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha40_pt.pdf.

⁽²¹⁾ IATE, ficha n.º 3568704, <https://iate.europa.eu/entry/result/3568704/pt>.

⁽²²⁾ A base americana vem na sequência do acordo de Kauffmann de defesa da Gronelândia, assinado entre a Dinamarca e os Estados Unidos da América em 1941, em plena II Guerra Mundial.

Cf. *Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, Europe, Volume IV — The Danish Minister (Kauffmann) to the Secretary of State*, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v04/d572>.

Regiões gronelandesas

ISO 3166-2	kl	da	pt	en	IATE
GL	Kalaallit Nunaat	Grønland	Gronelândia	Greenland	862730
GL-AV	Avannaata	Norden	Norte	The North	
GL-KU	Kujalleq	Syden	Sul	The South	
GL-QT	Qeqertalik	Område med Øer	Insular	The One with Islands	
GL-QE	Qeqqata	Centrum	Centro	Centre	
GL-SM	Sermersooq	Sted med meget Is	Glacial	Place of much Ice	

Órgãos judiciais gronelandeses

#	kl	da	pt	en	IATE
1	alaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfik	Grønlands Landsret	Tribunal Regional da Gronelândia	High Court of Greenland	
1	Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik	Retten i Grønland	Tribunal da Gronelândia	Court of Greenland	
4	Eqqartuussisoqarfik	Kredsret	tribunal de comarca	district court	

Os tribunais de primeira instância são o Tribunal da Gronelândia e os quatro tribunais de comarca, estes formados por juizes leigos para casos menos complexos. O Tribunal Regional da Gronelândia é o tribunal de segunda instância. O Supremo Tribunal é o de Copenhaga.

correiapms@gmail.com

Anexo: Alfabeto dinamarquês

O dinamarquês é uma língua germânica. O alfabeto dinamarquês, derivado do alfabeto latino, inclui 29 caracteres:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Os caracteres especiais do dinamarquês podem ser escritos pressionando a tecla Alt e digitando os seguintes códigos numéricos: 146 (Æ), 145 (æ), 0216 (Ø), 0248 (ø), 143 (Å), 134 (å).

letra dinamarquesa	fonética (AFI)	equivalente português	nome dinamarquês	«transliteração»
A a	/a/ /a:	a (em <i>alto</i>)	araber (árabe) [a'ʁaʔbʌ]	araba
B b	/b/	b (em <i>bica</i>)	bog (livro) ['boʔw]	bou
C c	/kʰ/ /s/			
D d	/d/ /t/ /ð/	d (em <i>dado</i>)	dansk (dinamarquês) ['danʔsg]	dansg
E e	/ɛ/ /ɛ: /ə/ /e:	e (em <i>é</i>)	europæer (europeu) [ɛʁwə'pɛʔʌ]	europa
F f	/f/	f (em <i>face</i>)	fynsk (fíónio) ['fyʔnsg]	funsg
G g	/g/ /j/ /v/	g (em <i>gato</i>)	gul (amarelo) ['guʔl]	gul

H h	/h/	aspirado	hvid (branco) [ˈviðʔ]	vid
I i	/i/ /i:/ /e/	i (em ilha)	inuit (inuíte) [inuˈiɖ]	inuid
J j	/j/	i (em ceia)	jysk (jutlandês) [ˈjysɡ]	iusg
K k	/k/ /g/	c (em casa)	køb (compra) [ˈkøʔb]	kob
L l	/l/	l (em lua)	lollandsk (lalandês) [ˈlɑ, lanʔsg]	lalansg
M m	/m/	m (em mão)	middag (meio-dia) [ˈmeɖɑ]	meda
N n	/n/ /ŋ/	n (em não)	nej (não) [najʔ]	nai
O o	/o/ /o:/ /ɔ/	o (em hoje)	oberst [ˈoʔbʌsd]	obasd
P p	/p/ /b/	p (em pato)	politi (polícia) [poliˈti:]	políti
Q q	/k/			
R r	/ʁ/	r (em raça, aprox.) rr (em carro, aprox.)	rød (vermelho) [kœðʔ]	rod
S s	/s/	s (em saia) ss (em isso)	søn (filho) [ˈsœn]	son
T t	/t/ /tsʰ/ /d/	t (em tudo)	tid (tempo) [ˈtiðʔ]	tid
U u	/u/ /u:/ /o/	u (em uma)	ur (relógio) [ˈuʁʔ]	ua
V v	/v/	v (em vaca)	vind (vento) [venʔ]	ven
W w	/v/			
X x	/ks/			
Y y	/y:/ /y/ /ø/	u (em tudo, aprox.)	ydre (exterior) [ˈyðʁɑ]	udro
Z z	/s/			
Æ æ	/ɛ:/ /ɛ/	e (em é)	ælde (avô) [ˈɛlɔ]	ela
Ø ø	/ø:/ /ø/ /œ/ /œ/	o (em boi, aprox.) e (em semana, aprox.)	ø (ilha) [ˈøʔ]	o
Å å	/ɔ:/ /ʌ/	o (em pô)	å (rio) [ˈɔʔ]	o

a folha

Serviço das Publicações
da União Europeia